

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7089320>

УДК 81

ОНОМАСТИКА В ТРАНСПОРТНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ВОЗДУШНОГО И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА)

И.А. Сосфенова,

ст. преп. кафедры лингвистики,

ИЭФ РУТ (МИИТ),

г. Москва,

e-mail: isosfenova@gmail.com

Аннотация: Современный мир трудно представить без скоростных транспортных средств, первыми среди которых следует назвать воздушный и железнодорожный транспорт, состоящий не из обезличенных машин, а из самолётов и поездов, имеющих собственное имя. Традиция давать названия транспортным средствам имеет долгую историю и отнюдь не забыта.

Ключевые слова: самолёт, поезд, название, перевод

ONOMASTICS IN TRANSPORT TERMINOLOGY (BY THE MATERIAL OF AIR AND RAIL TRANSPORT)

I.A. Sosfenova,

Art. teacher Department of Linguistics,

IEF RUT (MIIT),

Moscow city,

e-mail: isosfenova@gmail.com

Annotation: It is difficult to imagine the modern world without high-speed vehicles, the first of which should be called air and rail transport, which does not consist of impersonal cars, but of planes and trains that have their own name. The tradition of naming vehicles has a long history and is by no means forgotten.

Keywords: plane, train, title, translation

Ономастика является довольно молодой лингвистической наукой, свои более или менее оформленные теоретические контуры она стала приобретать лишь в семидесятых годах прошлого века. Это проявление ономастической специфики на общелингвистическом фоне, по всей

видимости, было связано с формированием представлений о том, что одними только антропонимикой и топонимикой объект ономастической науки не ограничивается. В частности, начала активно проявляться так называемая «коммерческая ономастика», представляющая собой систему собственных имен, функционирующих в коммерческой сфере, в том числе в сфере транспорта [1-5].

Звучные имена получают воздушные суда одного из самых современных и молодых авиапарков Европы – компании «Аэрофлот». Из общего количества авиалайнеров, которыми она сейчас располагает, большую часть составляют самолёты европейского семейства «Airbus», высоко зарекомендовавшие себя на мировом рынке, и новейшие российские «Sukhoi SuperJet-100». Вместе с тем заметно растёт количество американских машин «Boeing». Но пассажиры «Аэрофлота» летают теперь не на безликих «Airbus A320» или «Boeing B737» – у каждого самолёта есть своё собственное имя. Первый «Airbus A330» парка «Аэрофлота» назвали в честь выдающегося российского дирижёра Евгения Светланова.

Отныне каждый новенький лайнер прибывает со ступеней авиазаводов уже с собственным именем. Его утверждает правление компании, а после этого имя наносят на носовую часть фюзеляжа. «Андрей Рублёв», «Фёдор Тютчев», «Виктор Васнецов», «Иван Павлов», «Владимир Высоцкий», «Илья Мечников», «Николай Рерих», «Игорь Курчатов», «Сергей Королёв» – самолёты обретают имена великих людей, и история страны оживает на бортах самого быстрого средства передвижения по миру [5-8]. На иностранные языки эти названия самолётов переводятся по общим правилам перевода имён собственных.

Что касается названий поездов, то в последние годы в России присваивать пригородным и скоростным поездам имена по названиям птиц стало едва ли не официальной традицией РЖД. Хотя первое птичье название – «Кукушка» – ещё в 1894 году получил пригородный поезд Петергоф-Ораниенбаум, состоящий из паровоза-танка и двухэтажного вагона. Паровозы-танки имели маломощный свисток, звуковой сигнал которого напоминал кукование кукушки, что и стало причиной возникновения такого прозвища. Позже это название распространилось на другие подобные поезда и сохранилось даже после того, как паровозы сменили на тепловозы, звуковые сигналы которых не имели с кукушкой ничего общего.

После «Кукушки» появились «Сокол» (первый российский высокоскоростной поезд, разработанный в конце девяностых годов прошлого века, но не запущенный в производство; его опытный образец можно увидеть только в музее), «Попугай» (электропоезда-экспрессы на маршруте Москва – Дубна, получившие это название за свою яркую окраску), «Ласточка» (с таким названием в России существует два поезда – электропоезд с салоном

повышенной комфортности, который в 2000 году был запущен на маршруте Новосибирск – Татарская Транссиба, и заказанные в 2009-м году РЖД у "Сименса" двухсистемные пригородные электропоезда для обслуживания Олимпиады 2014 года в Сочи. В настоящее время производится несколько внешне идентичных версий, но с разной "начинкой" (городские, пригородные, межрегиональные, на постоянный ток и двухсистемные, а география их использования постоянно расширяется. Сейчас это направления из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Калининграда, Краснодара и Сочи, в перспективе Западная и Восточная Сибирь), «Дятел» (дизель-электропоезд ДТ1, первый опытный состав которого был собран в 2005 году, сейчас эти поезда используются в пригородном движении в окрестностях Санкт-Петербурга, в Свердловской области, а с недавних пор – и в республике Крым), «Сапсан» (после неудачи с "Соколом" руководством РЖД и РФ было принято решение не продолжать попытки разработать собственный высокоскоростной поезд, а купить проверенные технологии у зарубежных производителей. Выбор пал на «Siemens Velaro»: так появились ЭВС1 и ЭВС2 «Сапсан» – адаптированный под условия РЖД «Siemens Velaro Rus». Эти поезда эксплуатируются между Москвой и Санкт-Петербургом с 2009 года, а между Москвой и Нижним Новгородом – с 2010 года, и развивают скорость до 250 км/ч. Видимо, чтобы подчеркнуть их скорость русским «Веларо» официально дали имя «Сапсан» – самой быстрой птицы в мире), «Стриж» (закупленные в 2014 году у испанской фирмы «Тальго» семь составов скоростных поездов «Talго 250» с наклоняемым в кривых кузовом и изменяемой шириной колеи. РЖД планировали использовать поезда «Тальго» на маршрутах Москва – Берлин и Москва – Киев, но политика внесла свои коррективы и теперь предназначенные для киевского направления составы ходят из Москвы на Нижний Новгород), «Иволга» (составы, курсирующие на Московских центральных диаметрах) и, наконец, «Орлан» (это название выбрали жители Сахалинской области в ходе голосования, которое проходило в социальных сетях и на сайте правительства региона для рельсовых автобусов РА3, которые серийно производятся с 2019 год и работают в Подмоскowie, на юге России, в Удмуртии и на Сахалине) [6]. В плане перевода на иностранные языки эти названия не представляют сложностей, поскольку практически во всех языках существуют птицы с этими названиями.

Коммерческий успех новой модели транспортного средства на международном рынке не в последнюю очередь зависит от того названия, которое выбрали для него производители. Это название должно быть благозвучным и вызывать приятные ассоциации у жителей того региона, где предполагается продажа этого транспортного средства. Над этим работают

специально созданные комиссии, в которые привлекают в том числе и лингвистов, имеющих опыт в области межкультурной коммуникации.

Список литературы

[1] Горяев С.О., Бугешу А. Коммерческое имя в мировой ономастике: современное состояние // Коммуникативные исследования. – 2018. № 3 (17). 276-290 с. DOI: 10.25513/2413-6182.2018.3.276-290. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kommercheskoe-ima-v-mirovoy-onomastike-sovremennoe-sostoyanie/viewe>. (дата обращения: 22.09.2021).

[2] Плюсы и минусы авиатранспорта и авиаперевозок [Электронный ресурс]. – URL.: <https://newsvo.ru/plyusy-i-minusy-aviaperevozok.dhtm>. (дата обращения: 18.04.2022).

[3] Из истории собственных наименований воздушных судов России в послевоенное время. [Электронный ресурс]. – URL: <https://topwar.ru/22842-iz-istorii-sobstvennyh-naimenovaniy-vozdushnyh-sudov-rossii-v-poslevoennoe-vremya.html>. (дата обращения: 20.04.2022).

[4] Как дают имена самолётам. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.m24.ru/articles/samolety/25022014/3845>. (дата обращения: 15.04.2022).

[5] «Как корабль назовёшь...» Крылатые машины обретают имена. ЛиФ №51 2013 г. [Электронный ресурс]. – URL: <https://aif.ru/money/company/1067354>. (дата обращения: 20.11.2021).

[6] Немосковские электрички: новости, аналитика, истории. [Электронный ресурс]. – URL: <https://zen.yandex.ru/media/id/5eb918115d5c845913fccd8c/ot-kukushki-dorlana-10-ptichih-imen-poezdov-v-rossii-5ed81569133b5d245afa7dc2>. (дата обращения: 20.11.2021).

[7] Le bestiaire aéronautique : avions au nom d'animaux. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.avionslegendaires.net/dossier/systemes-de-designation/systeme-de-designation-noms-d-animaux-donnes-aux-avions/>. (дата обращения: 17.05.2022).

[8] Noms des trains: vie de forum. [Электронный ресурс]. – URL: <http://trainsfrancais.com/forum/noms-des-trains-t12942.html>. (дата обращения: 16.05.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] Goryaev S.O., Bugeshu A. Commercial name in world onomastics: current state // Communicative research. – 2018. No. 3 (17). 276-290 p. DOI: 10.25513/2413-6182.2018.3.276-290. [Electronic resource]. – URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/kommercheskoe-imya-v-mirovoy-onomastike-sovremennoe-sostoyanie/viewe>. (date of access: 09/22/2021).

[2] Pros and cons of air transport and air transportation [Electronic resource]. – URL: <https://newsvo.ru/plyusy-i-minusy-aviaperevozok.dhtm>. (date of access: 04/18/2022).

[3] From the history of Russian aircraft names in the post-war period. [Electronic resource]. – URL: <https://topwar.ru/22842-iz-istorii-sobstvennyh-naimenovaniy-vozdushnyh-sudov-rossii-v-poslevoennoe-vremya.html>. (date of access: 20.04.2022).

[4] How aircraft are named. [Electronic resource]. – URL: <https://www.m24.ru/articles/samolety/25022014/3845>. (date of access: 04/15/2022).

[5] "What do you call a ship..." Winged cars get names. AiF No. 51 2013 [Electronic resource]. – URL: <https://aif.ru/money/company/1067354>. (date of access: 11/20/2021).

[6] Non-Moscow electric trains: news, analytics, stories. [Electronic resource]. – URL: <https://zen.yandex.ru/media/id/5eb918115d5c845913fccd8c/otkukushki-do-orlana-10-ptichih-imen-poezdov-v-rossii-5ed81569133b5d245afa7dc2>. (date of access: 11/20/2021).

[7] Le bestiaire aéronautique: avions au nom d'animaux. [Electronic resource]. – URL: <https://www.avionslegendaires.net/dossier/systemes-de-designation/systeme-de-designation-noms-d-animaux-donnes-aux-avions/>. (date of access: 05/17/2022).

[8] Noms des trains: vie de forum. [Electronic resource]. – URL: <http://trainsfrancais.com/forum/noms-des-trains-t12942.html>. (date of access: 05/16/2022).

© И.А. Сосфенова, 2022

Поступила в редакцию 11.05.2022

Принята к публикации 25.05.2022

Для цитирования:

Сосфенова И.А. Ономастика в транспортной терминологии (на материале воздушного и железнодорожного транспорта) // Инновационные научные исследования. 2022. № 5-3(19). С. 103-107. URL: <https://ip-journal.ru/>